

Enfermagem no Pré-Natal de Baixo Risco

CHECKLIST GERENCIAL DO ENFERMEIRO: INSTRUMENTO PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO NO PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

ENFERMEIRO (A):

DATA:

COREN:

Promoção de educação permanente

Foram realizadas capacitações internas para a equipe? Sim Não

A equipe participou de treinamentos externos ou oficinas? Sim Não

Houve avaliação do impacto das atividades de educação permanente? Sim Não

Monitoramento de indicadores

Foram coletados os indicadores de saúde materno-infantil (pré-natal, exames, consultas)? Sim Não

Sistemas oficiais (e-SUS, SISPréNatal) foram atualizados corretamente? Sim Não

Monitorou taxa de comparecimento às consultas agendadas? Sim Não

Os dados foram analisados para identificar falhas ou avanços? Sim Não

Os resultados foram discutidos com a equipe? Sim Não

Desenvolvimento de Educação em Saúde

Foram promovidas rodas de conversa ou grupos educativos com gestantes? Sim Não

Foi realizada a Inclusão da família/acompanhante nas orientações? Sim Não

As dúvidas e preocupações das gestantes foram acolhidas e respondidas? Sim Não

Utilização de Protocolos

Protocolos clínicos do Ministério da Saúde/Secretaria foram aplicados? Sim Não

Houve registro adequado das condutas protocoladas? Sim Não

Dimensionamento recursos materiais e físicos

Houve verificação de insumos básicos para o pré-natal (exames, vacinas, materiais)? Sim Não

O ambiente físico está adequado para garantir privacidade e acolhimento? Sim Não

Foram solicitados materiais e recursos em falta? Sim Não

Análise de Estratificação Social

A situação socioeconômica das gestantes foi identificada? Sim Não

Foram considerados fatores de vulnerabilidade (violência, pobreza, insegurança alimentar)? Sim Não

Houve articulação com a rede de apoio social quando necessário? Sim Não

Mapeamento do perfil demográfico e epidemiológico

O perfil das gestantes atendidas foi atualizado (idade, escolaridade, número de gestações)? Sim Não

Foram analisados os principais agravos de saúde na população atendida? Sim Não

Houve uso desses dados no planejamento das ações? Sim Não

Utilização de programas

As condutas adotadas estão alinhadas às diretrizes da Atenção Primária à Saúde e Rede Cegonha? Sim Não

O cuidado é planejado de forma integral, contemplando aspectos físicos, emocionais e sociais, conforme os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH)? Sim Não

Enfermagem no Pré-Natal de Baixo Risco

Realização da avaliação e diagnóstico situacional

A gestante foi avaliada quanto às condições sociais, clínicas e epidemiológicas? Sim Não

Foram identificados pontos críticos ou fatores de risco relacionados à saúde materna? Sim Não

As informações obtidas subsidiaram o planejamento do cuidado individualizado no pré-natal? Sim Não

Adoção de tecnologias

Houve uso de ferramentas digitais para educação em saúde? Sim Não

Tecnologias foram utilizadas quando disponíveis? Sim Não

Foi realizada a capacitação dos profissionais para a utilização dos recursos tecnológicos? Sim Não

Fortalecimento da comunicação interprofissional

Reuniões de equipe foram realizadas periodicamente? Sim Não

Houve registro de condutas no prontuário para garantir continuidade do cuidado? Sim Não

A comunicação entre os profissionais foi efetiva e resolutiva? Sim Não

Classificação de risco da gestante

A comunicação entre os profissionais foi efetiva e resolutiva? Sim Não

Casos de alto risco foram encaminhados adequadamente? Sim Não

Casos de alto risco foram encaminhados adequadamente? Sim Não

Planejamento do fluxo de trabalho.

Foi realizado o planejamento do fluxo de trabalho (agendas, acolhimento e encaminhamentos)? Sim Não

Houve integração com outros níveis de atenção (especialidades, maternidades)? Sim Não